

УДК 372.881.111.1

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ПАШКАНЬЯН ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Старший преподаватель Высшей школы гуманитарных наук
Павлодарский педагогический университет им. Элкей Марғұлан
Павлодар, Казахстан

ШИРОКОВА ЖАННА КОНСТАНТИНОВНА

Старший преподаватель Высшей школы гуманитарных наук
Павлодарский педагогический университет им. Элкей Марғұлан
Павлодар, Казахстан

***Аннотация:** Статья посвящена роли лингвострановедческого материала в обучении иностранным языкам как важного компонента формирования межкультурной коммуникативной компетенции. Подчеркивается неразрывная связь языка и культуры, а также необходимость усвоения внеязыковой информации для адекватного общения. Рассматриваются основные подходы к изучению страноведческого материала — социально-научный и филологический, а также методы его подачи в образовательном процессе. Особое внимание уделяется национально-культурной специфике языковых единиц, реалиям и фразеологии. Описываются эффективные формы и приемы работы с материалом, способствующие развитию интереса учащихся и преодолению коммуникативных барьеров. Делается вывод о значимости интеграции лингвострановедческого компонента на всех этапах обучения иностранному языку.*

***Ключевые слова:** Лингвострановедение, межкультурная компетенция, иностранный язык, коммуникативная компетенция, культурный компонент обучения, национально-культурная специфика языка.*

Формирование иноязычной межкультурной компетенции определяет новое направление современной методологии изучения иностранных языков, базируясь на реальные условия общения. Стремление к коммуникативной компетентности как конечного результата обучения предусматривает не только языковую компетентность, но и полноценное усвоение внеязыковой информации, которая является необходимой для адекватного общения и понимания, потому что последняя недоступна без принципиального тождества наиболее важной информации, свидетельствующей об окружающей реальности.

Лингвострановедческий материал является одной из важных составляющих при обучении иностранному языку. Это связано с тем, что язык неотделим от культуры и обычаев той страны, где он используется, и чтобы правильно использовать язык, необходимо понимать культурные и социальные особенности этой страны.

Лингвострановедение включает в себя изучение культуры, истории, географии, обычаев и традиций стран, где говорят на изучаемом языке. Этот материал помогает студентам лучше понимать контекст, в котором используется язык, и позволяет им использовать язык более эффективно и адекватно.

При изучении лингвострановедения разных стран, важно обращать внимание на национальные особенности языка изучаемой страны. Это связано с тем, что каждый язык отражает культуру и общество своей страны, а также имеет свои специфические особенности, связанные с историей, географией, социальными традициями и другими факторами.

Существует два подхода к изучению культуры в процессе обучения иностранному языку: социально-научный и филологический.

С точки зрения Г. Д. Томашина «основывается на дисциплине, традиционно связанной с изучением иностранного языка. Страноведение понимается как комплексная образовательная дисциплина, которая включает в себя разнообразную информацию о стране изучаемого языка. [1, с-22].

В отличие от фундаментальных наук, на которых оно базируется, страноведение включает в себя разнообразные сведения о стране изучаемого языка фрагментального характера и определяется как дисциплина в системе географических наук, занимающихся комплексным изучением материков, стран, крупных районов». [1, с. 5].

На сегодняшний день существует два метода, позволяющих передавать страноведческую информацию учащимся:

1) тематический, в котором отражены наиболее важные аспекты, напрямую связанные с географией, историей, государственным учреждением и другими компонентами страны изучаемого языка упорядочены по соответствующим темам и передаются учащимся;

2) филологический, при котором страноведческая информация используется из самих иноязычных структур, например, слов, фраз, текстов, стихов, песен и иноязычных произведений (фантастика), т. е. творчество, которое не обязательно посвящено страноведческой проблематике. (Волкова источник 2)

Однако необходимо отметить, что оба типа информационного представления учащимся тесно переплетены с друг другом. Соответствуя лингвистической теории слова, предметом лингвистики представляется как «специально подобранный, специально однородный языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, безэквивалентные, фоновые и коннотативные лексические единицы, узуальные формы речи, а также невербальные языки жестов и мимики».

Незнание языковых тонкостей создает трудности в общении на иностранном языке, в том числе основываясь на печатный текст. У некоторых обучающихся сокращается коммуникативная компетентность, влияющая на межкультурную компетентность иностранных языков по большому счету. Данные единицы отличаются самым главным образом с помощью внутриязычных законов, которые включают в себя ярко выраженный контраст содержания иноязычных единиц в сопоставлении с единицами родного языка.

К единицам, характеризующие национально-специфическим содержанием, входят в состав не только лексемы, устойчивые словесные комплексы, но и языковые элементы, а также переменные словосочетания и предложения, тексты.

Необходимо найти и закрепить специализированные языковые единицы в его осмысленном восприятии, такие случаи общения с иностранцами возникают при чтении литературы, печати, просмотре фильмов и видео, прослушивании песен и т.д.

Нельзя преуменьшать большое значение фразеологических оборотов, которые выражают национальную оригинальность истории, культуры, традиционного образа жизни, менталитета носителей языка. (А.Д. Райхель) [2, с-23].

Реалии являются реальными фактами о жизни, культуре, истории страны языка, героях, традициях, обычаях.

Реалии – главный объект изучения лингвистики. И если мы установим в языковой материал определенные, нормализованные тематические части, основанные в основном на знании страны изучаемого языка, то это введение будет поддерживать качественное изучение языка.

Лингвострановедческую значимость материала можно рассмотреть с помощью двух разных позиций:

- 1) по их образовательной и воспитательной роли;
- 2) по их коммуникативной роли.

Несмотря на то, что вышеуказанные позиции очень узко связаны друг с другом, преимущество на сегодняшний день выделяется коммуникативной роли. Мы можем прийти к такому заключению, что постоянный признак принадлежности материала к

лингвострановедческому заключается в том, что он имеет национально-культурную составляющую или смысловые пропорции, отсутствующие в других языках.

Лингвострановедческий компонент при обучении иностранному языку должен охватывать знание национальных реалий, важнейших исторических дат, крупнейших деятелей литературы и искусства, науки и техники, национальное видение мира, а также навыки и умения, связанных со стандартными ситуациями, характерные для данной страны.

Как стало заметно, в культурном компоненте просматриваются все те компоненты содержания обучения, которые отличаются в современной методике. Главная задача которых состоит в том, чтобы подобрать необходимые знания, умения и навыки и заключать их в лингвострановедческий компонент содержания обучения на определенных этапах обучения, в частности в средней школе.

В лингвострановедческий материал входят тексты страноведческого содержания, фотодокументы, аутентичные тексты. Диалоги создают образцы речевого этикета, примеры использования фоновой и безэквивалентной лексики. В процессе преподавания учитель оказывать помощь ученикам раскрывать для себя реалии иноязычной культуры.

Основной задачей учителя заключается в нахождении наиболее эффективного приема и метода работы со страноведческим материалом. С самого начала целесообразно предлагать учащимся различные опросники, кроссворды, лото. Это произведет у учащихся максимальный интерес. [3, с-59-63].

При проведении речевых упражнений видеоматериал и печатные материалы являются зрительной и смысловой опорой или стимулом к высказыванию учащихся. Задания сопровождаются установкой на выражение определенного отношения к тому, что было увидено, например, определенными фразами-клише, которые оказывают помощь в выражении своей точки зрения в той или определенной ситуации. Любой учебный материал воспринимается с наибольшей легкостью, если он эмоционально окрашен и создает положительные эмоции у обучающихся.

Именно на занятиях, где преобладает доброжелательная и творческая атмосфера, исчезают коммуникативные барьеры, и стимулируется как устойчивое, сильно сформированное интерес к общению, к личному контакту с людьми, который проявляется в легком вступлении в социальный контакт и социальную среду.

Для того, чтобы данные цели были реализованы, именно диалоги, дискуссии, драматизации, коллективный исследовательский поиск, ролевые игры и проектная деятельность являются самыми эффективными. С помощью всех вышеуказанных материалов и приемов работы на том основании и условии, что они используются в творческом проявлении, их использование значительно оказывают большую помощь при преподавании и конечно же для того, чтобы применять лингвострановедческий потенциал английского языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Томахин Г. Д. «Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – с. 5-8.
2. А. Д. Райххель «Сопоставительный анализ русской и немецкой фразеологии»: учебное пособие/М.: высшая школа»1980. – с.23
3. Волкова С.Л. «Педагогические условия становления познавательного интереса учащихся средствами лингвострановедения» // Спб.: журнал "Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена", 2008.- С.59-63.